

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER TEKNOLOGIYALARINING TADBIQ ETILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528854>

Usmonova Madina

Qarshi davlat universiteti 2-kurs magistranti

Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda bilim zahiralari yaratish jahon amaliyoti saviyasida tashkil etish, kadrlar tayyorlashda o'qitishning zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini takomillashtirish, pedagogik ta'lim oluvchi shaxsda mustaqil fikrlovchi, bilimlarni mustaqil ravishda qidiruvchi, axborotlar to'plovchi va ulardan foydalana oluvchi mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini orttirish, pedagogik tafakkurini kengaytirish kabi zarur nazariy va amaliy bilim, malaka va ko'nikmalarini talabalarda shakllantirish lozim bo'ladi.

Muhandislik grafikasi fanlarida geometrik shakllarni AutoCAD dasturi orqali bajarishning vazifalari:

- zamonaviy fan yutuqlarini amaliyotga tadbiiq eta olishi, muammoni yechishga ijodiy yondashishi;
- mutaxassisligining ilmiy muammolarini yechishda mustaqil qarorlar qabul qila olishi, hamda undan kasbiy faoliyatida foydalana bilishi;
- fazoviy, obrazli-siyimli, mantiqiy tasavvur va tafakkurni rivojlantirishi;
- mustaqillik, tashabbuskorlik, mehnatsevarlik va boshqa xislatlarga ega bo'lishi; - ilmiy tadqiqot natijalaridan foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar va hisobotlar tuzishni;
- kasbiy masalalarni yechishda avtomatlashtirilgan va kompyuterlashtirilgan modellarini egallashi lozim.

Talabalarining metodik bilim, ko'nikma va malakalariga qo'yiladigan talablar "Oliy ta'limda muhandislik grafikasi fanlarini o'qitish metodikasi" modulini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar yuzasidan talabalar:

- muhandislik grafikasi fanlarining boshqa fanlar bilan o'zaro aloqalari, tadqiqot metodlarini bilishi;
- grafika fanlarini o'qitish metodikasining hozirgi ahvoli, uni takomillashtirish yo'llarini bilishi;

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

- muhandislik grafikasi fanlari bo'yicha o'qitish vositalarini bilishi - muhandislik grafikasi darslarida talaba va talabalarning grafik faoliyati va dasturlashtirilgan ta'lim bilishi;

- o'qitish mazmuniga oid axborotlarni qayta ishlash umumlashgtirish va talabalar ongiga yetkazish yo'llari bilimlariga ega bo'lishilozim.

Talaba:

- oliy ta'lim muassasalarida muhandislik grafikasi fanlarini o'qitish oldidagi dolzarb muammolari va ularni hal etish - muhandislik grafikasi o'qituvchisining kasbiy va ilmiy metodik tayyorgarligining tarkibiy qismlari;

- zamonaviy muhandislik grafikasi mashg'ulotlariga qo'yiladigan talablar, muhandislik grafikasidan tashkil etiladigan ma'ruzalarning tiplari va turlari;

- muhandislik grafikasini o'qitishga tizimli yondashuv, mashg'ulotlar va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish yo'llarini bilishi lozim;

- oliy ta'lim muassasalarida muhandislik grafikasi fanlarini o'qitish bo'yicha ma'ruza, amaliy va seminar mashg'ulotlarida talabalarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish ko'nikma va malakalarini egallashi zarur;

- talabalarning mustaqil ishlari va ta'limni tashkil etish, ularni ilmiy-tadqiqotlarga yo'naltirish; - muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan uyg'unlashtirilgan holda foydalanish kompetensiyalarni egallashi lozim.

Muxandislik grafikasi bo'lajak bakalavrlarga texnikaviy g'oyalarni chizmalar vositasida bayon etish, shuningdek berilgan chizmalar orqali texnik buyumlarni ishlash prinsiplarini tushinish malakasini o'rgatadi.

Muxandislik grafika fani bakalavrlar uchun, konstruktorlik hujjatlarni rasmiylashtirishning asosiy qoidalarini o'rganishlarida birinchi bosqich hisoblanadi.

Chizmalarga qarab to'lik texnik fikr yuritish va ularni ishlab chiqarish hujjatlari sifatida bilish, muxandislik grafikasidan yetarli malaka va ko'nikmaga ega bo'lish, tegishli mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha barcha texnik fanlarni mukammal o'rganish, kurs ishi va diplom loyixalarini bajarish bilan erishiladi. Chizmalarga taluqli standartlarni mukammal o'rganish hisoblash-grafik ishlarini bajarish jarayonida amalga oshiriladi.

Jahonning rivojlangan mamlakatlari oliy ta'lim muassasalarida konstruktorlik dasturlarini o'qitish samaradorligiga e'tibor tobora ortib bormoqda. Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitish texnologiyasi sezilarli darajada o'zgarmoqda. Zamonaviy ta'lim makonini eng yangi dasturiy va multimedia grafik paketlari va

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

majmualari bilan to'ldirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, rivojlangan mamlakatlar ta'lim muassasalari o'quv rejalarida talabalar kompetensiyalariga qo'yilgan asosiy talablardan biri muhandislik kompyuter grafikasini egallashdir. Shu sababli bugungi kunda muhandislik grafikasi fanlarini o'qitish jarayonini innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy qilish orqali takomillashtirish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Jahon miqyosida muhandislik kompyuter grafikasi ta'limi sohasida «Automatic drawing» va sanoat sohasida «Additive» kabi innovatsion yondashuvlarni amaliyotga keng tatbiq etish yo'nalishlarida samarali ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Bunda ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak mutaxassislarni ijodkorlikka chorlash va murakkab buyumlarning chizmalarini yaratishda avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish metodik tizimini ishlab chiqishga asoslangan ta'lim muhitini shakllantirish muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, muhandislik kompyuter grafikasi fanini o'qitish jarayonida zamonaviy konstruktorlik dasturlarini o'zaro qiyoslab o'qitish metodikasi, talabalarni mustaqil ijodiy faoliyat, ilmiy tadqiqotga yo'naltirish metodikasini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Kompyuter grafikasining muhandislik grafikasiga integratsiyasi natijasida muhandislik kompyuter grafikasi fani yuzaga kelishining ilmiy asoslari, muhandislik grafikasi fanlarining tuzilishi va kompyuter grafikasining ular bilan o'zaro aloqadorligi, zamonaviy grafik dasturlar talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish uchun samarali vositalardan ekanligi bayon qilingan.

Kompyuter texnologiyalarining imkoniyatlari jadal sur'atlar bilan rivojlanishi natijasida kompyuter grafikasi alohida fanga aylandi va bu fanning asosiy maqsadi barcha sohalarga integratsiyalashuv jarayonidir. Muhandislik grafikasi ham bundan mustasno emas. Kompyuter grafikasining muhandislik grafikasiga integratsiyalashuvi yangi muhandislik kompyuter grafikasi fanining paydo bo'lishiga olib keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. H.Abidov, M.Murodova. AutoCAD-2004 tizimida grafik ishlarni bajarish. T.: 2008y.
2. Ro'ziyev E.I. Chizmachilik o'qitish metodikasi. – Urg., 2001.